

Sztuki plastyczne a odczuwanie przestrzeni poprzez miejską tkanę

Remigiusz Koniecko

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Abstract

Visual arts and the feeling of space through the urban tissue

The aim of the chapter is to show the contribution of visual arts, mainly photography and architecture, to the perception of space and understanding its multidimensionality also through the relationships that humans enter into with it. This paradigm is deepened by the example of the behavioural quagmire (John B. Calhoun's experiment with rats) and the experiments of Edward T. Hall.

From the moment of shaping the urban tissue, it was the basic stimulus of artistic life. Being a space of human existence, where all social, cultural and aesthetic phenomena take place, it became an impulse for the creators of art, literature, philosophy, film and photography. It left its mark on the form of works of art, revealing itself in the combinations of life and geometry.

Their intertwining reveals the everyday human rhythm, noticed by the creators of the *Ida* series and *Border Angles* by Józef Robakowski or Jacques Tati's "Play Time" movie from 1967.

Remigiusz Koniecko jest doktorem Wydziału Informatyki na kierunku Multimedia i grafika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Będąc absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, jest autorem licznych wystaw w kraju i za granicą, w tym też laureatem nagrody im. Władysława Kuczmy w konkursie organizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu; od 2003 roku tworzy cykl fotograficzny *Przestrzenie formalne*, który wynika z zainteresowań środowiskiem egzystencjalnym; w swojej twórczości odwołuje się zarówno do formy, jak i funkcji architektury, dążąc do stworzenia subiektywnego modelu odczuwania przestrzeni.

remigiusz.koniecko@interia.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Focusing on the domain of visual arts, the author narrows the area of research into space and illusions to Dan Graham's Glass Pavilions, which he treats as an example of all human spatial associations between observing and being observed, the internal and external aspects of the environment, and between creating and blurring the boundaries of the surrounding landscape.

This interpretation is enriched by the vision of Patricia Piccinini, who in the series „We are” creates hybrid forms of life that are setting a new identity policy, presenting digital and biotechnological artistic potential.

Keywords: art, architecture, space, city

Odczuwanie przestrzeni

W życiu codziennym można doświadczyć wielu przeżyć, które towarzyszą w postrzeganiu otoczenia. Wśród nich są spostrzeżenia dotyczące przestrzeni egzystencjalnej (Norbert-Schulz 2000: 27), w skład której wchodzi materialne i obiektywne struktury wytworzone przez człowieka. Jedną z najważniejszych jest architektura, która jako konkretyzacja przestrzeni ludzkiej mówi o bycie uwarunkowanym przestrzennie. Apriorycznie zakłada się, że świat zewnętrzny zawiera się w człowieku, dlatego przestrzeń jest nie tylko jego wyznacznikiem, ale i aspektem wszelkiego postrzegania. Współczesne zainteresowanie nią jest wynikiem rozwoju kulturowego oraz odpryskiem psychologicznych badań nad ludzkim odczuwaniem własnego otoczenia. Do jej wielowymiarowej interpretacji oraz obrazowania wnoszą swój wkład również twórcy sztuk plastycznych, głównie fotografii, filmu i architektury, orientując jej odbiór subiektywnie oraz estetycznie.

Jej artystyczne ujęcie nie jest łatwym przedmiotem badań, bowiem odbiór przestrzeni jest procesem złożonym, w którym udział bierze wiele zmiennych. Zasadniczo postrzegany świat jest wspólny dla wszystkich, lecz każda percepcja daje różne wyniki, zależąc od jednostkowych doznań. Empiryczne doświadczanie świata jest konfrontowane ze świadomością człowieka, z jego emocjonalnością, posiadaną wiedzą, oczekiwaniami czy wyobrażeniami, co powoduje, że za każdym razem to samo zjawisko odbiera w inny sposób. Prowadzi to do wniosku, że istnieje różnica między światem rzeczywistym a obserwowanym. Pokrywa się on z osiągnięciami nauki, która ciągle odkrywa istnienie innych geometrii, opisując linie proste i krzywe na powierzchniach, które nie są płaskie.

Fakt, iż geometria wszechświata jest nieeuklidesowa (Barrow 1998: 32), odkrywa nie tylko duże obiekty oglądane z dużych odległości astronomicznych, ale też słynny obraz Édouarda Maneta Łodzie z 1873 roku, w którym

pojawia się zakrzywiona linia horyzontu. Jej charakter dowodzi, że uwaga, jaką ludzie poświęcają otoczeniu, wyrasta z potrzeby uchwycenia istotnych relacji w środowisku, bowiem zasadniczo człowiek orientuje się według obiektów, czyli adaptuje się do przedmiotów percepcyjnie. Większość jego działań zawiera w sobie aspekt przestrzenny ze względu na relacje między tym, co wewnątrz i tym, co na zewnątrz, między tym, co blisko, a co daleko, razem i osobno lub ciągle i przerwane. Przestrzeń nie jest zatem szczególną kategorią służącą orientacji, lecz aspektem każdej orientacji.

Niestety koncepcje fizyczne i matematyczne są w stanie tylko w niewielkim stopniu zaspokoić potrzebę orientacji człowieka, bowiem skoro przestrzeń nie ma bytu cielesnego i nie można jej sobie wyobrazić ani też odwołać się jak do rzeczy czy przedmiotu (Michałowski 2016: 250), to pozostaje poznanie jej przez świadome doświadczenie. Idea ta przyświecała Jerzemu Olkowi, kiedy tworzył swój cykl fotografii. W książce *Bezwymiar iluzji* zauważył, że:

Kiedy zastanawiamy się nad istotą naszego bycia, przychodzi nam na myśl stale te same pytania: Jak i przez co istniejemy? Czym zaznaczamy swą obecność? Do czego ją odnosimy? W jaki sposób wyrażamy? Z odpowiedzi możliwych szczególnie ważną wydaje mi się być jedna. Ta mianowicie, według której swą obecność w świecie wyrażamy tym, co zmienne – niezależnie od form ekspresji, jakie przybiera. Zgodnie z takim przeświadczeniem jednostkowe trwania w przestrzeni i czasie są niczym innym jak tylko nieustannym ruchem. Stąd, by określić się, staramy się mieć – każdy własne – punkty odniesienia. Dla mnie są to konkretne miejsca w dostępnej mi przestrzeni. Miejsca szczególnie. Te, które w istotny sposób współkształtują moją świadomość (Olek 1995: 79).

Żeby móc doświadczać, należy najpierw odnieść jakieś wrażenie (Olek 1995: 57). Może ono wynikać choćby z emocjonalnego związku z otoczeniem. Na ludziach zawsze duże wrażenie wywierał widok nieba, który był symbolem i fenomenem przestrzeni. Już Eliade mówił, że: „Niebo w bezpośredni, naturalny sposób ukazuje nieskończoną odległość, transcendencje bóstwa” (Norbert-Schulz 2000: 32). Człowiek od niepamiętnych czasów nie tylko działał i istniał w otaczającym go świecie, ale i budował w nim struktury jako wyraz swojego miejsca. To ludzkość tworzy przestrzeń, dokonując w niej wewnętrznych podziałów lub wytyczając granice. Przebywając latem na plaży można zauważyć, że większość dzieci zajmuje się budowaniem z piasku. Mogą to być budowle w formie zamków czy też schronienia w postaci dołów. Znamienny jest fakt, że wiele osób pamięta własne konstrukcje namiotu z dwóch krzeseł i koca. Wynikało to z chęci stworzenia własnego zamkniętego terytorium, jak i poczucia bezpieczeństwa, gdyż dla małego dziecka przestrzeń domowa wydaje się o wiele większa niż w późniejszym życiu dorosłym.

Każda struktura, którą można zauważyć w świecie, jest wynikiem równoważących się sił, a grawitacja ziemską miała podstawowy wpływ na wielkość organizmów i obiektów. Przykładowo zbyt wysoka góra, a tym samym cięższa, mogłaby wytwarzać zbyt duże ciśnienie u jej podstawy i pogrążyć się w skorupie ziemi. Organizmy żywe również w dużym stopniu ograniczone są siłami przyrody, bowiem ich wzrost jest warunkowany grawitacją ziemską. Gdyby ciało ludzkie ważyło powyżej trzystu kilogramów, to załamałoby się pod własnym ciężarem. Wynika stąd, że planeta odpowiednia do życia nie może być ani za duża, ani za mała. Można przyjąć, że wielkość rozwiniętego człowieka i ilość miejsca, jaka jest mu potrzebna do prawidłowego funkcjonowania, jest optymalna, lecz przy ograniczeniu tego miejsca zaczynają powstawać różne komplikacje. Często takich odczuć można doświadczyć na przykład w przepełnionym autobusie miejskim, na zatłoczonej ulicy czy w kolejce do wyjścia z kina. W takich sytuacjach przestrzeń osobista zostaje naruszona. Zjawisko to opisuje Edward T. Hall w książce *Ukryty wymiar*, posługując się przykładem bagna behawioralnego (eksperyment Johna B. Calhouna ze szczurami), w którym zwiększające się zatłoczenie doprowadziło do poważnego zakłócenia budowy gniazda, zalotów i opieki nad młodymi:

Z eksperymentów Calhouna jasno wynika, że nawet szczur, choć wytrzymały, nie może tolerować zamętu i, podobnie jak człowiek, potrzebuje niekiedy samotności. Szczególnie wrażliwe są samice w gniazdach i młode, które potrzebują ochrony od chwili urodzenia do osiągnięcia samodzielności. Również ciężarne samice, jeśli są nadmiernie niespokojne, mają duże trudności z donoszeniem płodów.

Prawdopodobnie w samym zagęszczeniu nie ma nic patologicznego, co wywołałoby wyżej opisane symptomy. Przegęszczenie, jednakże niszczy ważne funkcje i prowadzi dezorganizacji, a ostatecznie do załamania się populacji i do jej wymierania na wielką skalę (Hall 2005: 47).

Opisując i interpretując kontakt z drugim człowiekiem na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, Hall ustalił także, że zasadniczo przestrzeń dzieli się na: intymną o zakresie do 0,5 m, to jest przeznaczoną dla osób, które są sobie wyjątkowo bliskie; osobistą od 0,5 m do 0,75 m dla osób dobrze się znających; jak i odległość powyżej 0,75 m wynikającą z normalnej komunikacji międzyludzkiej, przy czym odległości te są wartością średnią eksperymentalnie badanych osób (Hall 2005: 149). Kolejne interesujące reakcje, które wyewoluowały w społeczeństwie, są już związane z otaczającym go środowiskiem oraz dają ważne informacje na temat pochodzenia najbardziej podstawowych upodobań estetycznych. Analizując miejsce pochodzenia człowieka, jakim jest tropikalna afrykańska sawanna, zrozumiały jest fakt, że wykazuje on upodobania do otoczenia o zbliżonej charakterystyce.

Przeprowadzono wiele eksperymentów z udziałem dzieci i dorosłych, ukierunkowanych na odkrycie preferencji środowiskowych. Okazało się, że dzieciom najbardziej odpowiada środowisko sawanny, natomiast preferencje osób starszych, wskutek doświadczenia, były lekko zmodyfikowane. Ogólny wynik badań ukazuje wrodzoną skłonność do tego typu krajobrazu (Barrow 1998: 130). Analizując ludzką wrażliwość estetyczną odnoszącą się do widoku nieba, można wywnioskować, że jest ona po części wynikiem wcześniejszych doświadczeń przodków. Na przykład obecność chmur na horyzoncie jest wśród prażonej słońcem sawanny widokiem miłym, gdyż zwiastuje deszcz, a co za tym idzie pożywienie. I choć dziś brak dostępności wody i pożywienia nie stanowi już tak dużego problemu jak kiedyś, to upodobanie do nieba z chmurami pozostaje. Obserwując również współczesną formę świata, szczególną uwagę należy zwrócić na relacje, jakie wiąże się z architekturą. Opiera się ona bowiem na pewnym zbiorze ludzkich instynktów, odkryciach i doświadczeniach, biorących później udział w konkretyzacji przestrzeni egzystencjalnej. Człowiek tworząc własne schematy przestrzeni bazuje na już istniejących strukturach architektonicznych, które powinny być celem doświadczania, a gdy nie będą odpowiadać podstawowym działaniom ludzkim, mogą mieć siłę niszycielską. Z takich doznań o mniej lub bardziej rozwiniętym charakterze, powstają przestrzenie, które wyrastają ze związku otoczenia, myśli i percepcji.

Punkt odniesienia a kształtowanie obrazu świata

Człowiek, jako egocentryk, wszelkie swoje działania w przestrzeni postrzega z punktu, w którym się znajduje, tak zwanego centrum miejsca. Już od niepamiętnych czasów ludzie myśleli o swoim świecie jako o czymś, co posiada środek. Każdy tworzy swoje własne centra, własne osobiste światy będące dla niego punktem odniesienia. Najwcześniej powstają one w dzieciństwie i związane są z domem rodzinnym. A zatem centrum jest rozpoznawane najwcześniej i stanowi punkt, w którym jednostka zaczyna myśleć, przebywać i mieszkać w przestrzeni. Już Archimedes powiedział: „Daj mi miejsce, na którym mógłbym stanąć, a poruszę świat” (Norbert-Schulz 2000: 44). Dom to niejedyne centrum orientacji, jest natomiast podstawową formą organizowania życia społecznego, wspólnym odniesieniem do dalszych działań.

W miarę cywilizacyjnego rozwoju ludzie tworzą kolejne miejsca własnej egzystencji. Są to miejsca przeznaczone do robienia konkretnych rzeczy, takich jak: wyjazd na studia, zmiany miejsca zamieszkania czy rozpoczęcia pracy. Ukazuje to, iż dane miejsca posiadają swoje granice. Na przykład w domu będzie nią próg; po jego przekroczeniu następuje przeniesienie z świata wewnętrznego – centrum, do świata zewnętrznego, jakim jest ulica (Norbert-Schulz 2000: 30).

W ten sposób pierwotne miejsce domu zostało uzupełnione o kolejny punkt odniesienia, tworząc następny ośrodek orientacji w otaczającej przestrzeni. W związku z tym można uznać, że wszelkie nowopoznane miejsca przyczyniają się do wyzwolenia z przywiązania do jednego centrum. Poza tym, świat nieustannie się zmienia i tworzenie w nim stałych struktur czy schematów jest niemożliwe, gdyż zahamowałyby to rozwój człowieka.

W momencie, gdy w otoczeniu można rozróżnić własne drogi, teren może być rozpoznawalny w większym lub mniejszym stopniu. Znajomość tego obszaru tworzy strefę orientacji. Można założyć, że oznacza ona to samo, co miejsce, ale ich podział jest potrzebny, gdyż miejsca nie obejmują terenów, do których nie należymy i które nie wyznaczają naszych celów, a strefa jak najbardziej. Stanowi ona pewną całość terenu, dzieląc go choćby na takie kierunki jak: północ, południe, wschód i zachód. Jest też zależna od skali, w jakiej można ją rozpatrywać. Myśląc o codziennej egzystencji, indywidualną strefę wyznacza obszar obejmujący relacje na poziomie: dom-praca. Przekraczając jej granicę, dla przykładu wyjeżdżając z kraju, ulega zmianie. Wtedy można myśleć o całym świecie jako całości. Wówczas strefami są: obce kraje, góry, pustynie, morza i oceany. Zatem poznawanie otoczenia wiąże się z podziałem na strefy i jest wynikiem ludzkiej aktywności.

Znamienne jest to, że pomimo znakomicie funkcjonującej komunikacji i braku wyraźnej granicy między tymi miastami, Gdańsk, Sopot, Gdynia dla mieszkańców Trójmiasta są odrębnymi strefami. Gdyby znieść granice między nimi, tworząc jedno miasto, to podział na strefy i tak by istniał, gdyż jest on wynikiem ludzkiej działalności. Widać zatem, że obraz stref kształtuje się na podstawie czynników społecznych i kulturowych. To ma potwierdzenie w większości przypadków postrzegania miasta, które, jak na przykład Gdańsk, kojarzy się głównie ze starym miastem i okolicą. Często można usłyszeć powiedzenie: ...dzisiaj jadę do Gdańska, pomimo że mówiący w nim się znajdował. Wpływ na to ma wzmożona aktywność centrum tego miejsca pod względem funkcjonalności i kultury, jak i losów historycznych.

W starożytności dzielono świat na cztery części według jednego centralnego punktu. Stworzono w ten sposób ład i porządek; dzięki tej strukturze człowiek antyku uzyskał ogólny obraz świata i tym samym poczucie bezpieczeństwa. Dziś świat stał się tak różnorodny poprzez mnogość powstałych stref i centrów, że jednostka przestała akceptować go ogólnie, a zaczęła się domagać wiadomości o poszczególnych jego miejscach. Tworzące się strefy, nie są skutkiem wyłącznie ludzkiego podziału, ma na nie wpływ także przyroda. Tworzy ona granice wyznaczone przez linie wybrzeża, góry, roślinność, przełęcz i cieśniny, a nawet warunki klimatyczne. Podział otoczenia na strefy to zatem wynik korelacji między człowiekiem a środowiskiem.

To uwarunkowania fizyczne, społeczne, jak i kulturowe – według nich tworzy się percepcyjna orientacja w przestrzeni.

Dziś świat stał się tak różnorodny poprzez mnogość powstałych stref i centrów, że ludzie przestali akceptować go ogólnie, a zaczęli się domagać wiadomości o poszczególnych jego miejscach. Wskutek tego nie można odwołać się do jego natury, środowiska i fizycznej eksploracji w takim stopniu, jak choćby sprzed stu laty. Od momentu rewolucji przemysłowej, kiedy to świat przyśpieszył i pierwsze linie kolejowe zaczęły się ściągać z czasem, a fotografia zaczęła go dokumentować, poznanie przestrzeni diametralnie się zmieniło. Taki stan rzeczy znakomicie opisuje John D. Barrow w książce *Wszechświat a sztuka*:

Jesteśmy zapalonymi widzami. Dużą część życia poświęcamy na patrzenie, jak inni ludzie coś robią: współzawodniczą, pracują, występują, czy po prostu odpoczywają. Nasze zainteresowanie nie ogranicza się zresztą do patrzenia na ludzi. Pociągają nas także widoki rzeczy: obrazy, rzeźby zdjęcia z przeszłości – wszystko to przyciąga naszą uwagę. A jeżeli nie możemy obserwować prawdziwego życia, to pogrążamy się w wirtualnych światach kina, telewizji i multimediiów (Barrow 1998: 13).

Ukryty wymiar architektury w sztukach plastycznych

W postawach wielu twórców można odnaleźć różne idee i wyjątkowe dzieła. Wiele prac artystów powstało wskutek ich głębokiego związku z architekturą i postrzegania jej wielowymiarowości. Obserwując współczesną formę świata, szczególną uwagę należałoby zwrócić na relacje, w jakie można wejść z miejską tkanką, która opiera się na pewnym zbiorze ludzkich instynktów, odkryciach i doświadczeniach biorących później udział w konkretyzacji przestrzeni egzystencjalnej. Człowiek, tworząc własne schematy przestrzeni, bazuje na już istniejących strukturach architektonicznych, które powinny być celem doświadczenia, a gdy nie będą odpowiadać podstawowym działaniom ludzkim, mogą mieć siłę niszczycielską. Talcott Parsons ujął to jako system, którego „[d]ziałanie składa się ze struktur i procesów, przez które istoty ludzkie formułują znaczące zadania i z lepszym lub gorszym skutkiem realizują je w konkretnych sytuacjach” (Norbert-Schulz 2000: 56). Z takich doznań o mniej lub bardziej rozwiniętym charakterze, powstają przestrzenie, które wyrastają ze związku otoczenia, myśli i percepcji. Dlatego wciąż są żywe jest twierdzenie Heideggera, który mówi, że: „Aktualny świat odkrywa przestrzenność należącej doń przestrzeni” (Norbert-Schulz 2000: 58).

Biorąc za przykład moment przechadzania się wśród miejskich zabudowań, wystarczy spojrzeć w górę, by zobaczyć kontury wieżowców, które

zachwycają swoją linearną i geometryczną formą. To właśnie linia, której bieg nadał człowiek poprzez praktyczną adaptację otoczenia, co jest najbardziej widocznym wymiarem przestrzennej egzystencji: „geometryczna linia życia”, którą można odczytywać w wielu kategoriach psychofizjologicznych oraz artystycznych.

Postrzeganie przestrzeni poprzez konstrukcję, geometrię, kształt, kontur, obrys jest inspiracją dla wielu twórców i stanowi główny lejtmotyw ich pracy artystycznej. Odnosząc się do dzieł artysty Józefa Robakowskiego z cyklu *Idę* oraz *Kąty graniczne*, można odnaleźć w nich odczucia względem przestrzeni wykreowanej przez człowieka. Godne uwagi są także teksty artysty na temat własnej twórczości, w których opisuje relacje z różnymi strukturami, jakie człowiek stworzył dla własnego bycia w przestrzeni. W poszczególnych fragmentach katalogu do wystawy *Kąty energetyczne*, autor pisze:

Lubię wchodzić w zaplanowane przez innego człowieka rygory, aby za chwilę móc się z nich już własnym sposobem wyzwolić. „Wyzwalanie energii” będzie więc ciągłym własnym elementem kreacji artystycznej w dalszych poszukiwaniach. Działo się niewątpliwie tak, kiedy wchodziłem na wieżę spadochronową, realizując film *idę* w 1973 roku. Miałem do pokonania konkretną przestrzeń wyznaczoną przez jakiegoś konstruktora. [...] Podobną funkcję, już w innej realizacji, przypisuję również biegnącej przede mną linii. W 1976 roku *idę* po niej z kamerą filmową, ale też następnie zapisuję efekt biegu, skoków czy jazdy po niej samochodem. W ten sposób otrzymuję unikalny obraz filmowy mojej witalności biologicznej. [...] Te różne „operacje na energii” w rygorze porządku geometrycznego są również przyczyną podjęcia kolejnego przedsięwzięcia, czyli, dużego cyklu *Kątów energetycznych 1975-2007*, gdzie z całą lubością spotkałem blisko siebie różne energie w rygorze założeń klasycznej geometrii. [...] Obecnie opracowuję w dalszym ciągu ten cykl: *Kąty i wielokąty*. Staram się odkryć dla nich wielość znaczeń, które dopiero przez praktyczną realizację uzyskują nowe znaczenia, nieprzewidziane wcześniej przez zwykłą człowieczą wyobraźnię (Robakowski 2007: 5).

Odnosząc się do słów Robakowskiego, można dojść do wniosku, że odkrywane przez artystę wielości znaczeń obserwowanej przestrzeni, są w dużej mierze sygnowane przez fizyczny kontakt artysty z architekturą. W wyniku tego powstaje myśl będąca pochodną bezpośredniego odczuwania danego obiektu (Robakowski 2007: 7), która ma olbrzymi wpływ na pojmowanie architektury poza jej funkcjami utylitarnymi. Ten sposób odbioru otoczenia określa drogę w odkrywaniu kolejnych wymiarów architektury, gdzie połączenie fizyczności somatycznej z materialnością towarzyszy przy każdym stawianym kroku. Przestrzeń architektoniczna, która przyczyniła

się do odczucia tej jedności, jest panoramą miejskiego życia. Zaobserwowane budynki o swobodnym rytmie wierzchołków wytyczają inspirującą linię horyzontu, która nie tylko może wzruszać, ale i pokrywać się z linią elektrokardiogramu bicia serca.

Kolejnym przykładem połączenia życia i geometrii, wytyczających codzienny ludzki rytm, jest film *Playtime* w reżyserii Jacques'a Tati z 1967 roku. Oglądając ten ruchomy obraz, że reżyser stworzył jedyny w swoim rodzaju tekst kultury, w którym głównym bohaterem jest architektura. W dziele tym nie ma tradycyjnej fabuły czy historii będącej pewną opowieścią o życiu. Jest w nim obecna natomiast oszczędna forma wypowiedzi przejawiająca się w architektonicznych strukturach i monochromatycznych barwach, która wprowadza swą bezgłosną narracją w świat epoki postępu. Można go zaobserwować już od pierwszego ujęcia, gdzie w kadrze na pierwszym planie widać fragmentarycznie uchwycony budynek biurowy na tle błękitnego nieba, ukazujący ideę wzniosłości, doskonałości i transparentności, będącą swoistym manifestem modernistycznym. W ten sposób Tati na przechadzkę po wielkiej paryskiej metropolii, która zaczyna się wczesnym rankiem i kończy późną nocą – zahaczając niemalże o świt. Doświadczając tak przedstawionej architektury, widz zaczyna odbierać przestrzeń w procesie złożonym, w którym udział bierze wiele zmiennych, upodabniając się tym samym do mobilnej kamery filmowej, rejestrując widoki w podobny sposób jak ona.

Oczywiście świat, który przedstawia nam reżyser, nie jest wyzbyty ludzi i widz znajduje tam postacie, jak Pan Hulot, którego gra sam Tati. Jednak ich udział sprowadza się raczej do drugoplanowej roli. Obserwując sposób, w jaki zostały ukazane odczucia człowieka na tle wielkiej modernistycznej konstrukcji. Zdaje się być przygnieciony ogromem budynków, gdzie struktura, stal, beton i szkło przytłaczają swoją monumentalnością. Tę niemalże mechaniczną ludzką egzystencję widać w sekwencji scen na lotnisku, gdzie twórca ukazał ludzi przebywających w poczekalni, którzy chodzą wzdłuż linii korytarzy w pewnym nienaturalnym rytmie przywodzącym na myśl ruch robotów. Motyw ruchu przejawia się w całym filmie. Dzięki temu oglądany obraz cechuje się ciągłą, nieprzerwaną dynamiką. Rytm ten sukcesywnie jest kontynuowany w kolejnych scenach, jak choćby w tej z wycieczką jadącą autobusem, gdzie kamera kieruje wzrok widza z wnętrza pojazdu na ulicę oznaczoną znakami ruchu: skrętu w prawo, skrętu w lewo i jazdy w przód. Wywołuje to wrażenie, jakby Tati dowodził, że człowiek jest w jakimś stopniu ograniczony przez asocjacje przestrzenne, które zawierają w sobie kierunki odpowiadające za ogólny rozwój i ekspresję człowieka. Wybierając określony kierunek, można wpływać na własne życie, które charakteryzuje się ciągłym byciem w drodze.

Podążając ulicami *Playtime*, widz przechodzi obok wielokrotnie odbijających się i przenikających wzajemnie kształtów, które dają możliwość

konstruowania i obserwowania otoczenia w całkowicie odmienny sposób. Jest to nieco odrealniony świat, gdyż powstają obrazy-hybrydy, będące inspiracją dla wyobraźni i myśli, które przenikając się wzajemnie wyzwalają potrzebę wejrzenia głębiej: w przestrzeń, w konstrukcję, w istotę uwarunkowań przestrzennych.

Tak efemerycznie skonstruowaną wizję otaczającej nas przestrzeni można odczytać również w pracach Dana Grahama, dla którego związek architektury i sztuki jest nierozłączny. Tym, co najbardziej cechuje jego sztukę i postawę artystyczną, jest dualizm relacji pomiędzy architektoniczną przestrzenią a tymi, którzy ją zamieszkują, oraz pomiędzy architektoniczną praktyką a ambicją pozostania artystą. W pracach, które wynikają z takich kierunków artystycznych, jak minimalizm oraz konceptualizm, Graham wykorzystuje fotografię, architekturę, techniki wideo i performance. Ogromny i wszechstronny dorobek artystyczny sprawił, że twórca zajął szczególne miejsce w sztuce współczesnej. W jego twórczości zarysowują się dość wyraźnie dwa okresy; w pierwszym, który trwał od połowy lat sześćdziesiątych aż do połowy lat siedemdziesiątych, powstały prace dyktowane konceptualizmem, filmy, performance, prace wideo i trójwymiarowe lustrzane pomieszczenia. W drugim okresie twórczości Graham skoncentrował się głównie na pawilonach i modelach architektonicznych, które przyniosły mu największą sławę.

Wielkie pawilony to rzeźbiarskie analizy modernistycznej architektury, które traktują głównie o percepcyjnych i psychologicznych procesach postrzegania. Pawilony artysty, zbudowane z obustronnego szklanego lustra, są odniesieniem do relacji człowieka z miejską architekturą. Zaprojektowane w ten sposób obiekty są próbą nawiązania dialogu pomiędzy widzem a przestrzenią dzięki możliwości obustronnego wejrzenia w ich istotę – zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Właściwości lustra, refleksyjnego szkła, kształtów anamorficznych i zakrzywień konstrukcyjnych powodują, że ściany danego obiektu wydają się być przejrzyste w różnym stopniu, co sprawia, że widz ma możliwość obserwowania wielu zestawień odbijającego się otoczenia. Zastosowana przez Grahama przezroczystość obiektów pełni znacznie bardziej skomplikowaną rolę niż tylko percepcyjne doznania. Artysta używa transparentnych środków wyrazu do kreowania poczucia tożsamości i identyfikacji w społeczeństwie. Dzięki nim tworzy niesamowite przestrzenie, które oferują widzowi możliwość manipulacji – bycia jednocześnie po obu stronach szklanych ścian.

Dan Graham wciąż rozważa i rewiduje stosunek do swoich dzieł. Jak sam mówi, jego twórczość wynika z zainteresowania subiektywnym odbiorem danej osoby w danym momencie. Praktykowana przez artystę postawa względem własnej sztuki wiąże się w dużej mierze z myślą filozoficzną Jeana Paula Sartre'a, którego książkę *Byt i nicność* przeczytał mając zaledwie czternaście lat. W swoich pracach Graham realizuje poniekąd myśl Sartre'a, według

którego każdy człowiek istnieje na dwa sposoby: jako byt dla siebie i jako byt dla innego. W pierwszym wypadku osoba jako byt jest wolna w drugim natomiast uzależniona, jest więc zarazem podmiotem i przedmiotem. Tę dwoistą zależność widać w dziele *Two-Way Mirror Hedge*, w którym widz – będąc wewnątrz jednego z dwóch szklanych obiektów ustawionych naprzeciw siebie – zaczyna być świadomy swojego wizerunku w odzwierciedleniach i refleksach drugiego. Może zobaczyć własne odbicie w szklanej tafli ściany wraz z nakładającymi się na nie obrazami otoczenia i innych obserwujących szklane pawilony ludzi. Wykreowana w ten sposób przestrzeń stworzyła związek pomiędzy: obserwowaniem a byciem obserwowanym, wewnętrzną i zewnętrzną stroną otoczenia, a także tworzeniem i zacieraniem granicy otaczającego krajobrazu.

Zobaczyć antropocen

W dzisiejszym świecie człowiek stwarza coraz więcej zagrożeń kulturowych, które balansują na granicy wytrzymałości nie tylko natury, w której żyjemy, ale i tej własnej, wynikającej ze stosunku do samego siebie. Obecne uwarunkowania kultury wyznaczają coraz to nowsze zadania w społeczeństwie. Odwoływanie się do pojedynczej wizji świata już nie ma sensu, gdyż dziś koncepcji przestrzeni miejskich jest nieskończenie wiele. Obecnie można zauważyć zmianę w odczuwaniu przestrzeni, gdyż w kontekście zmian społecznych relacje z nią radykalnie się zmieniły. Człowiek otoczył się przestrzenią coraz bardziej utrudniającą kontakt z przyrodą, wyniszczając tym samym biologiczną harmonię, która jest jej podstawowym budulcem. Pierwiastek życia stał się substytutem kolejnego sukcesu kulturowego w betonowej dżungli.

Codziennie powstaje mnóstwo zdjęć w technice cyfrowej, które zapisują rozumienie i wyobrażenie zmieniającego się życia na ziemi. Dziś w dużej mierze można doświadczyć świata wirtualnie, na ekranach najróżniejszych urządzeń elektronicznych, które stwarzając iluzję rzeczywistości, ograniczając naturalną skłonność do jej fizycznego doświadczenia. Wyrazem tego są wyrastające miasta globalne, które coraz bardziej pochłaniają naturalne zasoby planety. Nadszedł moment, który jeszcze nigdy w tak widoczny sposób nie ukazał zagrożeń dla ludzkości: gęstwiny smogu, susza, ocieplający się klimat. Dzisiejszy stan rzeczy, który geolodzy nazwali okresem antropocenu, nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi. Cały ekosystem został mocno zachwiany. Jaki świat będzie można ujrzyć za moment? Na pewno nie można już marzyć o takim, jaki został zarejestrowany na fotografii *Blue Marble* z 1972 roku wykonanej podczas misji Apolla 17, kiedy astronautom udało się uchwycić po raz pierwszy w pełni oświetlony glob ziemski. Możliwe, że to ostatni moment

sfotografowania obecnego stanu planety, który po zamknięciu migawki aparatu fotograficznego przejdzie do historii.

Wedle takich przemyśleń artystka Patricia Piccinini w cyklu *Jesteśmy*, składającego się z hiperrealistycznych rzeźb, instalacji oraz prezentacji wideo, przedstawia nowy rodzaj społeczeństwa. Angażując w swoim warsztacie artystycznym możliwości cyfrowe i biotechnologiczne, tworzy nowe hybrydowe formy życia. Jej rzeźby-objekty są połączeniem różnorodności gatunkowej ludzi, zwierząt i roślin, czym wyrażają postmodernistyczną epokę kiczu i zapożyczeń, które całkowicie zmieniły horyzont miasta. W jej pracach do głosu doszły nowe polityki tożsamości, zbudowane wokół zagadnień płci kulturowej, seksualności i rasy, co sprawia, że na świat i społeczeństwo można patrzeć inaczej. Dzięki temu swoimi pracami uczy tolerancji oraz buduje obraz transgencji między ludźmi, zwierzętami i roślinami.

Podsumowanie

Odnosząc się do celu artykułu, jaki założył sobie autor, wydaje się zasadne stwierdzenie, że wkład sztuk plastycznych, w tym fotografii, filmu i architektury w odczuwanie przestrzeni i rozumienie jej wielowymiarowości jest znaczący. Wynika to przede wszystkim z relacji pomiędzy strukturami architektonicznymi, jakie człowiek stworzył dla własnego bytu. Stąd związek przestrzeni, architektury i sztuki jest nierozłączny. Nie sposób również odnieść wrażenia, jakie pokrewieństwa gatunkowe może stworzyć sztuka, nauka i przyszłe technologie w ogólnej myśli społecznej. Wszystko to wskazuje na nowe wizje świata, będące nowatorskim myśleniem o ludzkiej przyszłości. Ich kierunek ujawnia spostrzeżenie Borisa von Brauchitscha:

Manipulacja atrapami świata, który nas otacza, jest tym pełniejsza, im więcej szczegółów mamy pod kontrolą. Najlepiej je sporządzić samemu, czyli zbudować model w atelier. Pionierem w tym względzie był pseudodokumentalista Joan Fontcuberta, tworzący programowo antynaturalistyczne studia wymyślonej i skonstruowanej przez siebie flory i fauny. W jego ślady poszło wielu artystów fotografików różnej proweniencji, przenosząc pomysły Fontcuberty w dziedzinę architektury (Brauchitsch 2004: 251).

Źródła cytowań

- BARROW, JOHN D. (1998), *Wszechświat a sztuka*, przekł. Janusz Skolimowski, Warszawa: Wydawnictwo Amber.
- BRAUCHITSCH, BORIS VON (2004), *Mała historia fotografii*, przekł. Barbara Tarnas, Jan Koźbiał, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
- HALL, EDWARD T. (2005), *Ukryty wymiar*, przekł. Teresa Hołówka, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
- MICHAŁOWSKI, LESŁAW (2016), *Przestrzeń – między wymiarem geometrycznym a społecznym*, w: *Człowiek a przestrzeń*, Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk (red.), Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej
- NORBERT-SCHULZ, CHRISTIAN (2000), *Bycie, przestrzeń i architektura*, przekł. Barbara Gadomska, Warszawa: Murator.
- OLEK, JERZY (1995), *Bezwymiar Iluzji*, Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki.
- ROBAKOWSKI, JÓZEF (2007), *Kąty energetyczne*, Ząbki: Kolekcja Andzelm Gallery.